

Mexica (Aztec) Religion

By Bertrand Lobjois, Université Paris I - Sorbonne

Entry tags: Religious Group, Mesoamerican Religions, Aztec Religions

The Mexica religion thrived in and around what is actually known as Mexico City, and what was known then as Mexico-Tenochtitlan, between its official foundation in 1325 and its fall after the invasion of the Spaniard and Indigenous alliance in 1521. The Mexicas built and developed a highly complex system of values, symbols, and rituals that ruled daily life of commoners. The religion was also deeply intertwined with the tlahtoani (Mexica ruler) legitimation and Mexica territorial expansion. Mexica religion was in many ways an heir of a very long Mesoamerican religious tradition. This complexity is particularly observable in its ritual calendars, feasts, prayers, religious architecture, specialists (tlamacazqueh), and deities (teteo).

Date Range: 1325 CE - 1521 CE

Region: Aztec Imperial Core

Region tags: North America, Mesoamerica and the Caribbean, Latin America and the Caribbean, Mexico

Primary area of quintessential Aztec culture and for which we have good historical data.

Status of Participants:

✓ Religious Specialists

Sources

Print sources for understanding this subject:

- Source 1: López Austin, Alfredo, and Leonardo López Luján. 2009. Monte sagrado Templo Mayor. Instituto Nacional de Antropología e Historia, Mexico City, Mexico
- Source 2: Nichols, Deborah, and Enrique Rodríguez-Alegría. 2017. The Oxford Handbook of the Aztecs. New York, N.Y.
- Source 3: Graulich, Michel. 2016. El sacrificio humano entre los aztecas. Fondo de cultura económica, Mexico City, Mexico
- Source 1: Matos Moctezuma, Eduardo, and Felipe Solís. 2002. Aztecs. London, UK.
- Source 2: Matos Moctezuma, Eduardo. 1975. Muerte a filo de obsidiana : los nahuas frente a la muerte. Mexico City, Mexico.
- Source 3: Matos Moctezuma, Eduardo. 1986. Vida y muerte en el Templo Mayor. Mexico City, Mexico.
- Source 1: López Luján, Leonardo. 2006. La casa de las águilas. Fondo de cultura económica, Mexico City, Mexico.
- Source 2: López Luján, Leonardo. 1993. Las ofrendas del Templo Mayor de Tenochtitlán. Instituto Nacional de Antropología e Historia, Mexico City, Mexico.
- Source 3: López Luján, Leonardo, and Ximena Chávez Balderas. 2019. Al pie del Templo Mayor de Tenochtitlan. Estudios en honor a Eduardo Matos Moctezuma. El Colegio Nacional, Mexico City, Mexico

- Source 1: Graulich, Michel. 1999. *Mythes et rituels du Mexique ancien préhispanique*. Académie Royale de Belgique, Louvain-La-Neuve.
- Source 2: Chávez Balderas, Ximena. 2006. *Rituales funerarios en el Templo Mayor de Tenochtitlan*. Instituto Nacional de Antropología, Mexico City, Mexico.
- Source 3: Chávez Balderas, Ximena. 2017. *Sacrificio humano y tratamientos postsacrificiales en el Templo Mayor de Tenochtitlan*. Instituto Nacional de Antropología, Mexico City, Mexico.
- Source 1: López Austin, Alfredo. 1989. *Hombre-dios Religión y política en el mundo náhuatl*. Universidad Nacional Autónoma de México, Mexico City, Mexico.
- Source 2: Berdan, Frances, and Michael Smith. 2020. *Everyday life in the Aztec world*. Cambridge University Press, Cambridge, N.Y.
- Source 3: Olivier, Guilhem. 2003. *Mockeries and Metamorphoses of an Aztec God: Tezcatlipoca, 'Lord of the Smoking Mirror'*. University of Colorado Press, Niwat, Colorado.
- Source 1: Olivier, Guilhem. 2015. *Cacería, sacrificio y poder en Mesoamérica. Tras las huellas de Mixcóatl, "Serpiente de Nube"*, Fondo de Cultura Económica, Mexico City, Mexico.
- Source 2: González González, Carlos. 2011. *Xipe Tótec. Guerra y regeneración del maíz en la religión mexicana*. Fondo de Cultura Económica, Mexico City, Mexico.
- Source 3: Moreiras Reynaga, DK, J Millaire, X Chávez Balderas, JA Román Berrelleza, L López Luján, FJ Longstaffe. 2021. *Residential Patterns of Mexica Human Sacrifices at Mexico-Tenochtitlan and Mexico-Tlatelolco: Evidence from Phosphate Oxygen Isotopes*. *Journal of Anthropological Archaeology* 62:101296.
- Reference: Ragot, Nathalie. *Les Au-delas Aztèques*. British Archaeological Reports Oxford Ltd, 2000.
- Source 1: López Luján, Leonardo, and Colin McEwan. 2010. *Moctezuma II. Tiempo y destino de un gobernante*. Instituto Nacional de Antropología e Historia, Mexico City.
- Source 2: Kurella, Doris, Martin Berger, and Inés de Castro. 2020. *Aztecs*. Hirmer, Munich.
- Source 3: Matos Moctezuma, Eduardo. 1982. *El Templo Mayor: excavaciones y estudios*. Instituto Nacional de Antropología, Mexico City.
- Source 1: Declercq, Stan Jan Lucie Juul. 2018. *In mecitin inic tlaanacaquani: "los mecitin (mexicas) comedores de carne humana": canibalismo y guerra ritual en el México antiguo*. PhD Dissertation. Mesoamerican Studies. Universidad Nacional Autónoma de México, Mexico City.

Online sources for understanding this subject:

- Source 1 URL: <https://www.mesoweb.com/es/articulos/sub/StateRitual.pdf>
- Source 1 Description: López Austin, Alfredo, and Leonardo López Luján. 2017. *State Ritual and Religion in the Sacred Precinct of Tenochtitlan*. *The Oxford Handbook of the Aztecs*, coordinated by Deborah L. Nichols and Enrique Rodríguez-Alegría, pp. 605-621. Oxford University Press, New York.
- Source 2 URL: <https://www.mesoweb.com/publications/Hvidtfeldt/Hvidtfeldt.pdf>
- Source 2 Description: Hvidtfeldt, Arild. 1958. *Teotl and Ixiptlatli: some central conceptions in ancient Mexican religion: with a general introduction on cult and myth*. Copenhagen, Munksgaard.
- Source 3 URL: <https://www.mesoweb.com/es/articulos/sub/Nucleo.pdf>
- Source 3 Description: López Austin, Alfredo 2001 *El núcleo duro, la cosmovisión y la tradición mesoamericana*. En *Cosmovisión, ritual e identidad de los pueblos indígenas*, editado por Johanna Broda

y Félix Báez-Jorge, 47-65. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes; Fondo de Cultura Económica, Mexico City, Mexico..

- Source 1 URL: https://www.mesoweb.com/es/articulos/sub/Caracteristicas_generales.pdf
- Source 1 Description: López Austin, Alfredo. 2008. Características generales de la religión de los pueblos nahuas del centro de México en el Posclásico Tardío. In *La religión de los pueblos nahuas*, coordinated by Silvia Limón Olvera, pp. 31-72. Editorial Trotta, Madrid, Spain.
- Source 2 URL: <https://historicas.unam.mx/publicaciones/revistas/nahuatl/pdf/ecn53/1045.pdf>
- Source 2 Description: Mazzetto, Elena. 2017. "¿Miel o sangre? Nuevas problemáticas acerca de la elaboración de las efigies de tzoalli de las divinidades nahuas", *Estudios de Cultura Náhuatl*, 53, 73-118.
- Source 3 URL: https://tesiunam.dgb.unam.mx/F/23P2AL4E2AMCQ5KI1CN7FG95LB19SMAHJJM2EESYTJ2IUUK5P3H-27110?func=full-set-set&set_number=892245&set_entry=000001&format=999
- Source 3 Description: Declercq, Stan. 2018. In *mecitin inic tlaacanaquani : "los mecitin (mexicas) : comedores de carne humana" : canibalismo y guerra ritual en el México antiguo*. Ph.D. Thesis. UNAM
- Source 1 URL: <https://historicas.unam.mx/publicaciones/revistas/nahuatl/pdf/ecn54/1062.pdf>
- Source 1 Description: Kruell, Gabriel. (2017). Some terminological remarks about the Nahua calendar, *Estudios de cultura náhuatl*, 54, 135-164.

Relevant online primary textual corpora (original languages and/or translations):

- Source 1 URL: <https://www.loc.gov/item/2021667837/>
- Source 1 Description: Sahagún, Bernardino de. 1577. *General History of the Things of New Spain* by Fray Bernardino de Sahagún: The Florentine Codex. World Digital Library
- Source 2 URL: [https://mediateca.inah.gob.mx/islandora_74/islandora/search/catch_all_fields_mt%3A\(codices\)](https://mediateca.inah.gob.mx/islandora_74/islandora/search/catch_all_fields_mt%3A(codices))
- Source 2 Description: INAH Mediateca: Free access to Mesoamerican codices
- Source 3 URL: <https://codicemendoza.inah.gob.mx/inicio.php>
- Source 3 Description: Códice Mendocino. 2014. Instituto Nacional de Antropología e Historia

General Variables

Membership/Group Interactions

Y a-t-il d'autres groupes religieux en contact culturel avec la religion cible:

– Yes

Est-ce que le contact culturel est compétitif (à l'intérieur de la région échantillon):

– Yes

Est-ce que le contact culturel est accommodant/pluriel:

– Yes

↳ Est-ce que le contact culturel est neutre:

– No

↳ Y a-t-il un conflit violent (à l'intérieur de la région échantillon):

– Yes

↳ Y a-t-il un conflit violent (avec les groupes à l'extérieur de la région échantillon):

– Yes

Est-ce que le group religieux possède un processus ou un système pour déterminer l'appartenance religieuse:

– Yes

↳ Déterminée par la naissance (l'appartenance est par défaut au sein de cette société):

– Yes

↳ Déterminée par un choix personnel:

– No

↳ Déterminée par la classe sociale:

– No

↳ Attribuée à un âge spécifique:

– Yes

↳ Déterminée par le genre:

– No

↳ Déterminée par la participation à un rituel particulier:

– Yes

↳ Déterminée par tout autre facteur (spécifiez):

– No

Est-ce que le groupe fait activement du prosélytisme et recrute de nouveaux membres:

– No

Est-ce que le groupe religieux reçoit du support politique officiel:

– Yes

Est-ce que les prêtres sont payés par le régime politique:

– No

Y a-t-il une conception de l'apostasie dans la religion:

– No

Size and Structure

Nombre de membres dans le groupe religieux à l'intérieur de la région échantillon (population estimée, en valeur numérique)

– Field doesn't know

Notes: There are several propositions about the number of inhabitants in the Mexico Basin at the time of Contact. However, there is no significant proof that can corroborate these estimations. For example, Mexico-Tenochtitlan's population has been estimated around 150,000 to 200,000 individuals. But Jiménez Martínez (2021) proposed that 75,000 to 95,000 people could have lived here. Colonial chronicles don't agree about the population's number.

Nombre de membres dans le groupe religieux à l'intérieur de la région échantillon (% de la région échantillon, en valeur numérique)

– Field doesn't know

Nature du groupe [Veuillez, s'il-vous-plaît, choisir un choix parmi les suivants]:

– Large religious group (unknown relationship to other religious groups, or presence of other religious groups unknown)

Y a-t-il des leaders reconnus au sein du groupe religieux:

– Yes

Y a-t-il une hiérarchie parmi ces leaders:

– Yes

S'agit-il d'un seul leader d'une communauté locale:

– Yes

↳ Existence d'une multitude de communautés religieuses possédant chacune leur propre leader; il n'y a pas de hiérarchie parmi ces leaders:

– Field doesn't know

↳ Existence de leaders régionaux qui supervisent un ou plusieurs leaders locaux (par exemple: évêques):

– No

↳ Existence d'un seul leader pour le groupe religieux qui supervise tous les autres leaders au sein de la région échantillon:

– Yes

↳ Existence d'un conseil ou d'un groupe de leaders pour le groupe religieux qui supervise tous les autres leaders au sein de la région échantillon:

– No

↳ Veuillez estimer combien y a-t-il de niveaux dans la hiérarchie des leadership religieux [valeur numérique/valeur inconnue]:

– Number of levels [numeric value]: 5

↳ Croit-on que les leaders possèdent des qualités ou pouvoirs surnaturels:

– Yes

Scripture

Est-ce que le groupe religieux possède des écritures:

"Écritures" est un terme générique qui désigne des textes vénérés qui sont particulièrement considérés sacrés et comme contenant une autorité par rapport à d'autres textes. À proprement parler, ce terme fait référence à des textes écrits mais il existe également des "écritures orales" (par exemple: Les Védas en Inde)

– Yes

↳ Sont-elles écrites:

– No

↳ Sont-elles orales:

– Yes

↳ Is there a story (or a set of stories) associated with the origin of scripture:

– I don't know

↳ Les écritures sont-elles modifiables:

– Field doesn't know

↳ Existe-t-il des institutions formelles (c'est-à-dire des institutions qui sont autorisées par la communauté religieuse ou par les leaders politiques) pour interpréter les écritures:

– Yes

↳ L'interprétation des écritures peut également prendre place à l'extérieur de ces institutions:

– No

↳ L'interprétation est seulement autorisée par des figures officiellement reconnues:

– Yes

↳ Existe-t-il un groupe privilégié de personnes formées pour la transmission des écritures:

– Yes

↳ Existe-t-il un canon codifié d'écritures:

– No

Notes: Some of the Aztec/Mexica gods' hymns are conserved in Fray Sahagún's "Primeros Memoriales".

Architecture, Geography

L'architecture monumentale religieuse est-elle présente:

– Yes

↳ Dans un établissement moyen, quel est le pourcentage d'espace occupé par tous les monuments religieux:

– I don't know

↳ Taille du plus grand monument religieux, en mètres carrés:

– Square meters: 6524.46

Notes: The Templo Mayor precinct was a 12.24 ha. square precinct. The island where Mexico-Tenochtitlan and Mexico-Tlatelolco had a 13.5 square kilometers extension. The tlacatecco was

the great pyramid with the two temples of Huitzilopochtli and Tlaloc at its summit. Its last seventh phase of construction occurred during Moctezuma's reign (López Austin & López Luján, 2009, p.

↳ Hauteur du plus grand monument religieux, en mètres:

– Height, meters: 45

Notes: The tlacatecco, or Great Pyramid of Huitzilopochtli and Tlaloc was the highest monument in the precinct.

↳ Taille d'un monument moyen, en mètres carrés:

– Field doesn't know

↳ Hauteur d'un monument moyen, en mètres:

– Field doesn't know

↳ Dans l'établissement le plus grand, quel est le pourcentage d'espace occupé par tous les monuments religieux:

– Field doesn't know

Notes: Archaeologists of the Proyecto Templo Mayor and Programa de Arqueología Urbana have only excavated around 1% of the religious precinct (López Austin and López Luján, 2009). On the other, Sahagun's list mentions 78 monuments at the Templo Mayor's precinct.

Existe-t-il différents types d'architecture monumentale religieuse:

– Yes

↳ Tombes:

– Field doesn't know

↳ Cimetières:

– No

↳ Temples:

– Yes

↳ Autels:

– Yes

↳ Marqueurs dévotionnels:

– Yes

↳ Points de rassemblement de masse [places publiques, cour, carré. Endroits démarqués de façon permanente par des objets ou structures]:

– Yes

↳ Autre [précisez]:

– Yes [specify]: Elite and commoners schools (calmecac and telpochcalli); ballgame courts; skullracks (tzompantli)

L'iconographie est-elle présente:

– Yes

↳ Où est-ce que l'iconographie est-elle présente [veuillez sélectionner tous les choix qui s'appliquent]:

– All public spaces

Notes: Rooftops were decorated with several kinds of almenas (Carrizosa Montfort y Aguirre Molina, 2003)

↳ L'iconographie du groupe religieux possède-t-elle des caractéristiques distinctes:

– No

Existe-t-il des sites spécifiquement dédiés aux pratiques sacrées ou considérées comme sacrées:

– Yes

↳ Are sacred site oriented to environmental features:

"Environmental features" refers to features in the landscape, mountains, rivers, cardinal directions etc...

– Yes

Les pèlerinages sont-ils présents:

– Yes

↳ À quel point le pèlerinage est-il strict:

– Obligatory for some

Beliefs

Burial and Afterlife

La distinction corps-esprit est-elle présente:

Répondez "non" seulement si la qualité de personne (ou conscience) s'éteint avec la mort du corps physique. Répondre "oui" ne signifie pas nécessairement qu'il existe une dualité cartésienne corps/esprit mais que certains éléments de la qualité de personne (ou conscience) demeurent après la mort du corps.

– Yes

↳ L'esprit est conçu comme ayant qualitativement des propriétés ou des pouvoirs différents que les autres parties du corps:

– Yes

Notes: According to the ancient Nahua human body conception (López Austin, 1980), there are several animic centers over the head, in the heart, and in the liver. Each one is the host of an animic entity that comes from different places. The first one, the tonalli is made of the Supreme Couple energy and goes back to them at the moment of death. Meanwhile the teyolia is separated from the heart and remains on the Earth surface before its journey to the underworld. The ihiyotl is located in the liver where emotions and feelings reside. However these three animic entities could leave the body temporarily, partially or fully. According to exceptional circumstances, animic centers could be affected and required interventions by specialists to get their balance back.

↳ L'esprit est conçu comme étant non-matériel et ontologiquement différent du corps:

– Field doesn't know

↳ Autre [précisez]:

– Yes [specify]: According to López Austin (2017), humans have several animistic centers. The main component comes from the patron god and "nahualizes" every human being. There are also three main animistic centers: the head crown, the heart and the liver. Each one was the recipient of an animistic entity: the tonalli, the teyolía and the ihiyotl. But the three of them are not attached to the body: they can abandon the animistic center or be projected.

Croyance en la vie après la mort:

– Yes

↳ Est-ce que la localisation spatiale de la vie après la mort est spécifiée ou décrite par le groupe:

– Yes

↳ La vie après la mort se trouve dans un domaine de l'espace au-delà de ce monde:

– Field doesn't know

Notes: Afterlife geography in Mexica religion is very complex. It mainly depended on

the way one died. A full study of these afterlife spaces was proposed by Ragot (2000). For instance, warriors who died in battle and women who died giving birth to their first child would go to a paradise following the Sun, while those who died from drowning, lightning, certain diseases, and violent ways went to another afterlife place called Tlalocan, the realm of god Tlaloc.

↳ La vie après la mort se trouve dans un "au-delà" de l'espace vaguement défini:

– Yes

Notes: Warriors dead in action and women who died during their first child birth were supposed to follow the Sun in the sky respectively from dawn to noon and from to set. But other dead people can do so.

↳ La vie après la mort se trouve dans un "en-deça" de l'espace vaguement défini:

– Yes

Notes: Normal death was the beginning of a long journey to Mictlan: the levels of the underworld contain different places and tests. To learn more about underworld places, read Graulich (1983) and Ragot (2000).

Réincarnation dans ce monde:

– No

Y a-t-il des traitements spéciaux pour le corps des membres du groupe religieux:

– Yes

↳ Crémation:

– Yes

Notes: Cremation was reserved to male elite warriors and rulers. The custom was to prepare a bundle with the body and then burn it. See Chávez Balderas, 2007 and 2012

↳ Momification:

– No

↳ Inhumation:

– Yes

↳ Cannibalisme:

– Yes

Notes: Cannibalism was practiced under strict circumstances during several feasts like atlcahualo, tlacaxipehualiztli, toxcatl, etzalcualiztli, huey tecuilhuitl, xocotl huetzi, ochpaniztli, tepeilhuitl, quecholli, panquetzaliztli, tititl, izcalli (Declercq, 2018, 320-338; Graulich, 2016)

↳ Exposition à des éléments (par exemple: séché à l'air):

– Yes

Notes: After decapitation sacrifices, heads could be exposed at the "tzompantli", the skull/head wall. Archaeological evidence shows that men, women and children skulls were hung in the main tzompantli of the Great Temple of Tenochtitlan precinct.

↳ Traitement secondaire du corps:

– Yes

Notes: Corpses could be flayed like the women who represented the Earth Goddess Toci during the ochpaniztli feast (Declercq, 2018, pp. 329-330) or the men who were sacrificed during the tlacaxipehualiztli in honor of the Flayed God, Xipe Totec (ibid., p. 322). Bodies were also dismembered so they can be cook and consumed by the family's sacrificant.

Y a-t-il présence de co-sacrifices lors d'inhumations dans des tombes ou lors d'enterrements:

– Yes

↳ Des humains:

– Yes

↳ Des humains en dehors du groupe sont sacrifiés:

– Yes

Notes: The oxygen isotope study carried out recently by Moreiras Reynaga et al. (2021) points to the presence of foreigners or non-locals to Tenochtitlan, who were sacrificed at the Templo Mayor of Tenochtitlan.

↳ Des humains au sein du groupe sont sacrifiés:

– Yes

Notes: The oxygen isotope study carried out recently by Moreiras Reynaga et al. (2021) points to the presence of residents or locals to the Basin of Mexico, who were sacrificed at the Templo Mayor of Tenochtitlan and the Temple R of Tlatelolco.

↳ D'autres humains sont sacrifiés [spécifiez]:

– Yes [specify]: Few sources talk about the origins of the slaves that were sacrificed with the ruler.

↳ Des animaux:

– Yes

Notes: Great variety of animals has been observed in Templo Mayor's offerings (López Luján and Chávez Balderas, 2019).

Les biens funéraires sont-ils présents:

– Yes

↳ Effets personnels:

– Yes

Notes: Some hair cut at the "baptism" ceremony and children toy chimalli (for men) or malacate (for women) may be buried with its owner.

↳ Articles de valeur

– Yes

↳ Richesse considérable (par exemple: or, jade, objets grandement travaillés):

– Yes

Notes: Gold, jade, intensely worked objects, or meaningful symbolic value

↳ Certainne richesse (quelques objets utiles ou de valeur sont enterrés):

– Yes

↳ Autre [précisez]:

– Yes [specify]: Food, recipients and some personal belongings may be buried with the deceased. Colonial accounts like Sahagún mention that a round greenstone was put in the mouth so they can pay their passage in the different stages of the underworld.

↳ Autre [précisez]:

– Yes

Est-ce que les enterrements formels sont présents:

– Yes

↳ Comme cénotaphe:

– No

↳ Dans un cimetière:

– Yes

↳ Tombe-crypte familiale:

– No

↳ Domestique (les individus sont enterrés sous la maison ou dans des endroits utilisés pour la conduite d'activités domestiques normales):

– Yes

Notes: The common were used to bury their dead below their house.

↳ Autre [précisez]:

– No

Notes: As ritual offerings. Individuals were either directly buried on the ground or placed inside ceramic pots at the base of the temple.

Supernatural Beings

Est-ce que les êtres surnaturels sont présents:

– Yes

↳ Un dieu supérieur suprême est présent:

– No

Notes: The Supreme couple or God Two is inaccessible to commoners or even gods.

↳ Est-ce que des esprits qui étaient auparavant humains sont présents:

– Yes

↳ Des esprits humains peuvent être vus:

– No

↳ Des esprits humains peuvent être ressentis physiquement:

– Yes

↳ Est-ce que les esprits qui étaient auparavant humains détiennent une connaissance de ce monde:

– Yes

↳ Leur connaissance est limitée à un domaine particulier des affaires humaines:

– Yes

↳ Leur connaissance est limitée à un ou des milieux spécifiques au sein de la région échantillon:

– No

↳ Leur connaissance illimitée au sein de la région échantillon:

– No

↳ Leur connaissance illimitée à l'extérieur de la région échantillon:

– Field doesn't know

↳ Ils peuvent vous voir partout où vous êtes normalement visibles (en public):

– Yes

↳ Ils peuvent vous voir partout (dans le noir, à la maison):

– Field doesn't know

↳ Ils peuvent voir à l'intérieur du cœur et de l'esprit (motifs cachés):

– Field doesn't know

↳ Ils connaissent votre personnalité profonde (essence de la personnalité):

– Yes

↳ Ils connaissent ce qu'il vous arrivera et ce que vous ferez dans le futur (peut lire l'avenir):

– Field doesn't know

↳ Autre [précisez]:

– Field doesn't know

↳ Les esprits humains détiennent une efficacité causale délibérée dans le monde:

– Yes

↳ Les esprits humains peuvent récompenser:

– Yes

↳ Les esprits humains peuvent punir:

– Yes

- ↳ Les esprits humains détiennent une efficacité causale indirecte dans le monde:
 - Yes
- ↳ Les esprits humains possèdent une mémoire de la vie:
 - Yes
- ↳ Les esprits humains manifestent des émotions positives:
 - No
- ↳ Les esprits humains manifestent des émotions négatives:
 - Yes
- ↳ Les esprits humains peuvent ressentir la faim:
 - Yes
- ↳ Les esprits humains possèdent ou manifestent certaines autres caractéristiques [spécifiez]:
 - No
- ↳ Les esprits humains communiquent avec les vivants:
 - Yes
 - ↳ Dans la vie éveillée de tous les jours:
 - No
 - ↳ Dans les rêves:
 - Yes
 - ↳ En transe de possession:
 - Yes
 - ↳ À travers des pratiques de divination:
 - Yes
 - ↳ Exclusivement par le biais de spécialistes religieux:
 - No

↳ Exclusivement par le biais du roi/royauté:

– No

↳ Autre [précisez]:

– Yes [specify]: through the "nahualli" (spirit) the dead had when he/she was alive.

↳ Des êtres surnaturels non-humains sont présents:

– Yes

↳ Ces êtres surnaturels peuvent être vus:

– Yes

↳ Ces êtres surnaturels peuvent être ressentis physiquement:

– Yes

Notes: Some of them can be heard or smelt.

↳ Les êtres surnaturels non-humains détiennent une connaissance de ce monde:

– Yes

↳ Les êtres surnaturels non-humains détiennent une connaissance limitée à un domaine particulier des affaires humaines:

– Yes

Notes: It depends on the supernatural we talk about. The nahualli, as a personal companion, has a full knowledge of human affairs.

↳ Les êtres surnaturels non-humains détiennent une connaissance limitée à un ou des milieux spécifiques au sein de la région échantillon:

– No

↳ Les êtres surnaturels non-humains détiennent une connaissance illimitée au sein de la région échantillon:

– No

↳ Les êtres surnaturels non-humains détiennent une connaissance illimitée à l'extérieur de la région échantillon:

– No

↳ Les êtres surnaturels non-humains détiennent une connaissance

peuvent vous voir partout où vous êtes normalement visibles (en public):

– Yes

↳ Les êtres surnaturels non-humains détiennent une connaissance peuvent vous voir partout (dans le noir, à la maison):

– Yes

↳ Les êtres surnaturels non-humains détiennent une connaissance peuvent voir à l'intérieur du coeur et de l'esprit (motifs cachés):

– Yes

↳ Les êtres surnaturels non-humains connaissent votre personnalité profonde (essence de la personnalité):

– Yes

↳ Les êtres surnaturels non-humains connaissent ce qu'il vous arrivera et ce que vous ferez dans le futur (peut lire l'avenir):

– Yes

↳ Autre [précisez]:

– Yes [specify]: They can access places that human beings can't.

↳ Des êtres surnaturels non-humains détiennent une efficacité causale délibérée dans le monde:

– Yes

↳ Ces êtres surnaturels peuvent récompenser:

– Yes

↳ Ces êtres surnaturels peuvent punir:

– Yes

↳ Des êtres surnaturels détiennent une efficacité causale indirecte dans le monde:

– Yes

↳ Ces êtres surnaturels manifestent des émotions positives:

– Yes

↳ Ces êtres surnaturels manifestent des émotions négatives:
– Yes

↳ Ces êtres surnaturels peuvent ressentir la faim:
– Yes

↳ Ces êtres surnaturels possèdent ou manifestent certaines autres caractéristiques [spécifiez]:
– Field doesn't know

↳ Des êtres à la fois divins et humains sont présents:
– Yes

↳ Ces êtres à la fois divins et humains peuvent être vus:
– Yes

↳ Ces êtres à la fois divins et humains peuvent être ressentis physiquement:
– Yes

↳ Les êtres à la fois divins et humains détiennent une connaissance de ce monde:
– Yes

↳ Ces êtres à la fois divins et humains détiennent une efficacité causale délibérée dans le monde:
– Yes

↳ Ces êtres à la fois divins et humains détiennent une efficacité causale délibérée dans le monde:
– No

↳ Ces êtres à la fois divins et humains manifestent des émotions positives:
– No

↳ Ces êtres à la fois divins et humains manifestent des émotions négatives:
– Yes

↳ Ces êtres à la fois divins et humains peuvent ressentir la faim:

– Yes

↳ Ces êtres à la fois divins et humains possèdent ou manifestent certaines autres caractéristiques [spécifiez]:

– Field doesn't know

↳ Ces êtres à la fois divins et humains communiquent avec le monde vivant:

– Yes

↳ Dans la vie éveillée de tous les jours:

– Yes

↳ Dans les rêves:

– Yes

↳ En transe de possession:

– Yes

↳ À travers des pratiques de divination:

– Yes

↳ Exclusivement par le biais de spécialistes religieux:

– No

↳ Exclusivement par le biais du roi/royauté:

– No

↳ Does the religious group possess a variety of supernatural beings:

– Yes

↳ Organisé par la parenté basée sur un modèle familial:

– No

↳ Organisé hiérarchiquement:

– No

↳ Le pouvoir de ces êtres est restreint à des domaines spécifiques:

– Yes

↳ Autre [précisez]:

– No

Supernatural Monitoring

La surveillance surnaturelle est-elle présente:

"Surveillance surnaturelle" désigne la surveillance effectuée par des êtres surnaturels des comportements et/ou pensées des humains plus particulièrement en ce qui a trait aux normes sociales ou aux potentielles violations des normes.

– Yes

↳ Il existe une surveillance surnaturelle veillant à l'adhésion aux normes, en particulier:

Prosocial norms are norms that enhance cooperation among members of the group, including obviously "moral" or "ethical" norms, but also extending to norms concerning honouring contracts and oaths, providing hospitality, coming to mutual aid in emergencies, etc.

– Yes

↳ Les êtres surnaturels se soucient des tabous:

– Yes

↳ De la nourriture:

– Yes

↳ Des endroits sacrés:

– Yes

↳ Des objets sacrés:

– Yes

↳ Les êtres surnaturels se préoccupent d'autres choses [spécifiez]:

– Yes [specify]: time cycles

↳ Les êtres surnaturels se préoccupent du meurtre des coreligionnaires:

– Yes

↳ Les êtres surnaturels se préoccupent du meurtre des membres de d'autres religions:
– No

↳ Les êtres surnaturels se préoccupent du meurtre des membres de d'autres régimes politiques:
– No

↳ Les êtres surnaturels se préoccupent du sexe:
– Yes

↳ Adultère:
– Yes

↳ Inceste:
– Yes

↳ Autre déviance sexuelle [précisez]:
– Yes [specify]: homosexuality

↳ Les êtres surnaturels se préoccupent du mensonge:
– Yes

↳ Les êtres surnaturels se préoccupent d'honorer les serments et/ou contrats:
– No

↳ Les êtres surnaturels se préoccupent de la paresse:
– Yes

↳ Les êtres surnaturels se préoccupent de la sorcellerie:
– Yes
Notes: The term sorcery may not be correct to use in the Mexica religion contexts.

↳ Les êtres surnaturels se préoccupent des combats non mortels:
– No

↳ Les êtres surnaturels se préoccupent d'éviter le risque:
– No

- ↳ Les êtres surnaturels se préoccupent du manque de respect envers les aînés:
– Yes
- ↳ Les êtres surnaturels se préoccupent du commérage:
– Yes
- ↳ Les êtres surnaturels se préoccupent des crimes contre les biens:
– Yes
- ↳ Les êtres surnaturels se préoccupent de la pratique rituelle juste:
– Yes
- ↳ Les êtres surnaturels se préoccupent de l'exécution des rituels:
– Yes
- ↳ Les êtres surnaturels se préoccupent de la conversion des personnes non-religieuses:
– No
- ↳ Les êtres surnaturels se préoccupent de l'équité économique:
– Field doesn't know
- ↳ Les êtres surnaturels se préoccupent de l'hygiène personnel:
– Field doesn't know
- ↳ Les êtres surnaturels se préoccupent d'autres choses [spécifiez]:
– No

Est-ce que les êtres surnaturels infligent des punitions:

– Yes

- ↳ Est-ce que la cause ou l'agent de la punition surnaturelle sont connus:
– No
- ↳ Est-ce que la raison de la punition surnaturelle est connue:
– Yes

↳ Done to enforce religious ritual-devotional adherence:

– Yes

↳ Done to enforce group norms:

– Yes

↳ La punition est infligée pour favoriser l'inhibition de l'égoïsme:

– Yes

↳ Done randomly:

– No

↳ Autre [précisez]:

– No

↳ Les punitions surnaturelles sont infligées dans la vie après la mort:

– No

↳ Les punitions surnaturelles sont infligées dans cette vie même:

– Yes

↳ Le groupe religieux met beaucoup d'emphasis sur les punitions surnaturelles dans cette vie même:

– Yes

↳ Les punitions dans cette vie prennent la forme de mauvaise chance:

– No

↳ Les punitions dans cette vie prennent la forme d'échec politique:

– No

↳ Les punitions dans cette vie prennent la forme de défaite en bataille:

– Yes

↳ Les punitions dans cette vie prennent la forme de mauvaises récoltes ou de mauvaise température:

– Yes

- ↳ Les punitions dans cette vie prennent la forme de désastres lors de voyages:
– Yes
- ↳ Les punitions dans cette vie prennent la forme de légers déplaisirs sensoriels:
– No
- ↳ Les punitions dans cette vie prennent la forme de déplaisirs sensoriels extrêmes:
– Yes
- ↳ Les punitions dans cette vie prennent la forme de maladies:
– Yes
- ↳ Les punitions dans cette vie prennent la forme d'incapacité à se reproduire:
– No
- ↳ Les punitions dans cette vie prennent la forme de mauvaise fortune affectant la descendance:
– No
- ↳ Autre [précisez]:
– No

Est-ce que les êtres surnaturels confèrent des récompenses:

– Yes

- ↳ Is the cause/purpose of supernatural rewards known:
– Yes

- ↳ La punition est infligée uniquement par un dieu supérieur:
– No

- ↳ La punition est infligée par plusieurs êtres surnaturels:
– Yes

- ↳ Done through impersonal cause-effect principle:
– Field doesn't know

↳ Done to enforce religious ritual-devotional adherence:

– Yes

↳ Done to enforce group norms:

– Yes

↳ Done to inhibit selfishness¹:

– Field doesn't know

↳ Done randomly:

– No

↳ Les récompenses surnaturelles sont conférées après la mort:

– Yes

Notes: Rewards depend on the way one dies and the afterlife place corresponding to it.

↳ Le group religieux met beaucoup d'emphase sur les récompenses reçues après la mort:

– Yes

↳ Les récompenses après la mort prennent la forme de légers plaisirs sensoriels:

– No

↳ Les récompenses après la mort prennent la forme de plaisirs sensoriels extrêmes:

– No

↳ Les récompenses après la mort prennent la forme de bonheur éternel:

– No

↳ Les récompenses après la mort prennent la forme de réincarnation dans une forme de vie supérieure:

– No

↳ Les récompenses après la mort prennent la forme de réincarnation dans une réalité supérieure:

– No

↳ Autre [précisez]:

– No

↳ Les récompenses surnaturelles sont conférées dans cette vie même:

– No

Messianism/Eschatology

Est-ce qu'il y a présence de croyances messianiques:

– No

Est-ce qu'il y a présence d'une eschatologie:

– No

Norms and Moral Realism

Y a-t-il des normes sociales générales prescrites par le groupe religieux:

– Yes

Y a-t-il une distinction entre conventions et morale au sein du groupe religieux:

– No

Y a-t-il des vertus préconisées par le groupe religieux qui ont une importance centrale:

– Yes

↳ Honnêteté/fiabilité/intégrité:

– Yes

↳ Courage (en bataille):

– Yes

↳ Courage (générique):

– Yes

↳ Compassion/empathie/gentillesse/bienveillance:

– Field doesn't know

↳ Clémence/pardon/tolérance:

– No

↳ Générosité/charité:

– Field doesn't know

↳ Altruisme/sacrifice de soi:

– Yes

↳ Droiture/rectitude morale:

– Yes

↳ Pureté rituelle/conformité aux règles rituelles/abstention face aux sources d'impureté:

– Yes

↳ Respect/courtoisie:

– Yes

Notes: Enclitic -tzin in Nahuatl language was used after names or titles to show respect.

↳ Obéissance familiale/filialité:

– Yes

Notes: Family obedience was asked in prayers at the moment of birth. See Florentine Codex, and Matricula de tributos.

↳ Fidélité/loyauté:

– Yes

↳ Coopération:

– Yes

↳ Indépendance/créativité/liberté:

– No

↳ Modération/frugalité:

– Yes

↳ Tolérance/Force morale/Patience:

– Yes

↳ Dilligence/discipline de soi/excellence:

– Yes

↳ Capacité à s'affirmer/esprit de décision/confiance en soi /sens de l'initiative:

– No

↳ Force (physique):

– Yes

↳ Pouvoir/statut/noblesse:

– Yes

↳ Humilité/modestie:

– Yes

↳ Contentement/sérénité/équanimité:

– Field doesn't know

↳ Joie/enthousiasme/gaieté:

– No

↳ Optimisme/espoir:

– No

↳ Gratitude/reconnaissance:

– Yes

↳ Révérence/admiration/émerveillement:

– Yes

↳ Foi/croyance/confiance/dévotion:

– Yes

Notes: There is no such concept as faith. But colonial accounts present Mexica people as very devoted.

↳ Sagesse/compréhension:

– Yes

↳ Discernement/intelligence:

– Yes

↳ Beauté/attractivité:

– I don't know

Notes: Physical and beauty criteria were conceived in some very different ways as we compare with the modern occidental ones. For example, makeup was only used by prostitutes. On the hand, in some feasts, sacrificial victims should be healthy, stainless. Their appearance was important so that the god/goddess would accept him/her.

↳ Propreté (physique)/sens de l'ordre:

– Yes

↳ Autre [précisez]:

– No

Practices

Membership Costs and Practices

Est-ce que l'appartenance à ce groupe religieux requiert le célibat (abstinence sexuelle complète):

– No

Est-ce que l'appartenance à ce groupe religieux pose des contraintes sur les relations sexuelles (abstinence sexuelle partielle):

– Yes

↳ Monogamie (hommes):

– Yes

Notes: Polygamy was authorized only for the tlahtoani, ruler of the Triple Alliance.

↳ Monogamie (femmes):

– Yes

↳ Autres contraintes sexuelles (hommes):

– Yes

Notes: Priests and practitioners were asked to respect sexual abstinence before feasts and rituals. Homosexuality was punished.

Autres contraintes sexuelles (femmes):

– Yes

Notes: Priests and practitioners were asked to respect sexual abstinence before feasts and rituals.

Est-ce que l'appartenance à ce groupe religieux requiert la castration:

– No

Est-ce que l'appartenance à ce groupe religieux requiert de faire des jeûnes:

– Yes

Notes: Priests always have to practice fast. During some feasts, the entire population had to fast.

Est-ce que l'appartenance à ce groupe religieux requiert la renonciation à des occasions de manger (tabous sur de la nourriture désirée):

– Yes

Est-ce que l'appartenance à ce groupe religieux requiert des cicatrisations permanentes ou des altérations corporelles douloureuses:

– Yes

Est-ce que l'appartenance à ce groupe religieux requiert de mettre le corps dans des positions douloureuses ou le soumettre à des blessures douloureuses passagères:

– Yes

Est-ce que l'appartenance à ce groupe religieux requiert de sacrifier des adultes:

"Adults" here referring to an emic or indigenous category; if that category is different from the popular Western definition of a human who is 18-years-old or older and who is legally responsible for his/her actions, then please specify that difference in the Comments/Sources: box below.

– Yes

Notes: About human sacrifice among the Aztecs, read Graulich 2016, González González, 2011, Chávez Balderas 2006 and 2007

Étrangers, esclaves:

– Yes

↳ Commun des mortels:

– Yes

↳ Élite

– Yes

↳ Autre [précisez]:

– Yes [specify]: Women can be flayed, heart-excised and beheaded as well as men.

Est-ce que l'appartenance à ce groupe religieux requiert de sacrifier des enfants:

"Children" here referring to an emic or indigenous category; if that category is different from the popular Western definition, please specify that different in the Comments/Sources: box below.

– Yes

Notes: Most of children sacrifices were in honour to Tlaloc. But chronicles like López de Gomarra mentioned propitiatory child sacrifices to Quetzalcoatl in order to get a victory at war. Archaeological evidences shows the presence of sacrificed children to Huitzilopochtli.

↳ Étrangers, esclaves:

– Yes

↳ Commun des mortels:

– Yes

↳ Élite

– Yes

Est-ce que l'appartenance à ce groupe religieux requiert le sacrifice de soi (suicide):

– I don't know

Est-ce que l'appartenance à ce groupe religieux requiert le sacrifice de ses biens personnels ou objets de valeur:

– Yes

↳ Pour les autres membres au sein du groupe:

– Yes

↳ Pour les gens à l'extérieur du groupe:

– Yes

↳ Ils doivent être détruits:

– Yes

↳ Autre [précisez]:

– Yes [specify]: tzoalli amaranth-made figures representing gods or goddesses were sacrificed

Notes: About tzoalli figures, read Mazzetto, 2017.

Est-ce que l'appartenance à ce groupe religieux requiert un sacrifice de son temps (par exemple: pour assister à des réunions ou au service religieux, pour la prière régulières, etc.):

– Yes

Est-ce que l'appartenance à ce groupe religieux requiert de prendre des risques physiques:

– Yes

Est-ce que l'appartenance à ce groupe religieux requiert d'accepter des préceptes éthiques:

– Yes

Est-ce que l'appartenance à ce groupe religieux requiert d'être marginalisé par des membres à l'extérieur du groupe:

– Yes

Est-ce que l'appartenance à ce groupe religieux requiert de participer à des rituels à petite échelle (privé, dans le foyer familial):

– Yes

↳ Quelle est la moyenne de temps d'intervalle entre deux performances (en heures):

Performances here refers to small-scale rituals.

– Field doesn't know

Est-ce que l'appartenance à ce groupe religieux requiert de participer à des rituels à grande échelle:

[c'est-à-dire, impliquant la participation de deux foyers ou plus; cela inclut les "cérémonies" et les "festivals" à grande échelle]

– Yes

↳ En moyenne, pour les rituels à grande échelle, combien de participants se

rassemblent à un endroit:

– Field doesn't know

↳ Quelle est la moyenne de temps d'intervalle entre deux performances (en heures):

Performances here refers to large-scale rituals.

– Field doesn't know

Notes: The ritual feasts could last days with different rituals each day.

↳ Y a-t-il des vérifications de l'orthodoxie:

Orthodoxy checks are mechanisms used to ensure that rituals are interpreted in a standardized way, e.g. through the supervisory prominence of a professionalized priesthood or other system of governance, appeal to texts detailing the proper interpretation, etc.

– Yes

↳ Y a-t-il des vérifications de l'orthopraxie:

Orthopraxy checks are mechanisms used to ensure that rituals are performed in a standardized way, e.g. through the supervisory prominence of a professionalized priesthood or other system of governance, appeal to texts detailing the proper procedure, etc.

– Yes

↳ Est-ce que la participation implique des pratiques synchroniques:

– Yes

↳ Y a-t-il usage de substances intoxicantes:

– Yes

Est-ce que des marqueurs extra-rituels sont présents au sein du groupe:

E.g. special changes to appearance such as circumcision, tattoos, scarification, etc.

– Yes

↳ Tatouages/scarification:

– No

↳ Circoncision:

– No

↳ Tabous alimentaires:

– Yes

↳ Cheveux:

– Yes

↳ Habillement:

– Yes

↳ Ornaments:

– Yes

↳ Langage rituel archaïque:

– Field doesn't know

↳ Autre [précisez]:

– Yes [specify]: Body paintings, piercings

Est-ce que le groupe emploie une terminologie fictive pour les liens de parenté:

– Yes

↳ La terminologie fictive pour les liens de parenté est universelle:

– Yes

↳ La terminologie fictive pour les liens de parenté est répandue:

– Yes

↳ La terminologie fictive pour les liens de parenté est employée mais peu commune:

– No

Society and Institutions

Levels of Social Complexity

Quel est le meilleur qualificatif pour décrire la société à laquelle appartient le groupe religieux (s'il-vous-plaît, ne faites qu'un choix):

– An empire

Notes: Mexicas refer themselves as a tribe and their core territory as the *excan tlahtoloyan*, or Triple Alianza, a confederation of three cities: Texcoco, Mexico-Tenochtitlan, Tlacopan.

Welfare

Est-ce que le groupe religieux en question fournit de l'aide institutionnalisée en cas de famine:

– Yes

Notes: During droughts, the tlahtoani used and shared the corn silos with the common.

Est-ce que l'aide en cas de famine est disponible pour les membres du groupe à travers une institution autre que le groupe religieux en question:

– No

Est-ce que le groupe religieux en question fournit de l'aide institutionnalisée en cas de pauvreté:

– No

Est-ce que l'aide en cas de pauvreté est disponible pour les membres du groupe à travers une institution autre que le groupe religieux en question:

– Field doesn't know

Est-ce que le groupe religieux en question offre des soins institutionnalisés pour les personnes âgées et pour les personnes à mobilité réduite:

– No

Est-ce que les soins institutionnalisés pour les personnes âgées et personnes à mobilité réduite sont disponibles pour les membres du groupe à travers une institution autre que le groupe religieux en question:

– No

Education

Est-ce que le groupe religieux fournit une éducation formelle à ses membres:

– Yes

Notes: This education is provided according to the social status. Noble (pipiltin) younglings and teenagers were educated at the calmecac. Meanwhile, the lower classes were trained at the telpochcalli.

Reference: López Austin, Alfredo. *La Educación Entre Los Antiguos Nahuas*. Mexico City: Secretaría de Educación Pública, 1985.

Est-ce que cette éducation formelle est réservée aux professionnels religieux:

– No

Notes: Calmecac will provide religious education for elite priests, meanwhile local telpochcalli will provide basic religious education for commoners.

Est-ce que cette éducation est ouverte aux hommes comme aux femmes:

– Yes

Est-ce que cette éducation formelle est disponible pour les membres du groupe à travers une institution autre que le groupe religieux:

– No

Bureaucracy

Do the group's adherents interact with a formal bureaucracy within their group:

– Yes

Est-ce que les membres du groupe interagissent avec d'autres bureaucraties institutionnelles:

– No

Public Works

Est-ce que le groupe religieux en question fournit un espace public pour l'entreposage des aliments:

– Yes

Est-ce que l'entreposage public des aliments est fourni aux membres du groupe par une institution autre que le groupe religieux en question:

– Yes

Est-ce que le groupe religieux en question fournit un service de gestion des eaux (irrigation, contrôle des inondations):

– Yes

Est-ce que le service de gestion des eaux est fourni aux membres par une institution autre que le groupe religieux en question:

– No

Est-ce que le groupe religieux en question fournit une infrastructure de transport:

– No

Est-ce que l'infrastructure de transport est fournie aux membres par une institution autre que le groupe religieux en question:

– No

Taxation

Est-ce que le groupe religieux en question prélève des taxes ou des dîmes:

– Yes

Est-ce que les taxes sont prélevées aux membres par une institution autre que le groupe religieux en question:

– No

Enforcement

Est-ce que le groupe religieux en question fournit une force policière institutionnalisée:

– No

Est-ce que les membres du groupe interagissent avec une force policière fournie par une institution autre que le groupe religieux en question:

– No

Est-ce que le groupe religieux en question fournit des juges autorisés par l'institution:

– Yes

Est-ce que les membres du groupe interagissent avec un système judiciaire fourni par une institution autre que le groupe religieux en question:

– No

Est-ce que le groupe religieux en question impose des punitions institutionnalisées:

– Yes

Est-ce que les punitions institutionnelles incluent l'exécution:

– Yes

Est-ce que les punitions institutionnelles incluent l'exil:

– No

↳ Est-ce que les punitions institutionnelles incluent des peines corporelles:

– Yes

↳ Est-ce que les punitions institutionnelles incluent l'ostracisme:

– No

↳ Est-ce que les punitions institutionnelles incluent la saisie des biens:

– Yes

Est-ce que les membres du groupe sont sujets à des punitions institutionnelles mises en oeuvre par une institution autre que le groupe religieux en question:

– No

Est-ce que le groupe religieux en question détient un code juridique formel:

– Yes

Est-ce que les membres du groupe sont sujets à un code juridique formel fourni par une institution autre que le groupe religieux en question:

– No

Warfare

Est-ce que le groupe religieux en question détient une force militaire institutionnalisée:

– Field doesn't know

Notes: There's a current debate about the topic. Cervera Obregón (2011) consider that an institutionalized army wasn't sustainable.

Est-ce que les membres du groupe participent à une force militaire institutionnalisée fournie par une institution autre que le groupe religieux en question:

– No

Est-ce que les membres du groupe sont protégés ou soumis à une force militaire institutionnalisée fournie par une institution autre que le groupe religieux en question:

– No

Written Language

Est-ce que le groupe religieux en question possède sa propre langue écrite:

– Yes

Est-ce que l'usage de cette langue distincte est réservé uniquement aux professionnels religieux:

– Yes

Est-ce que l'usage de cette langue distincte est réservé uniquement aux professionnels religieux:

– No

Est-ce qu'une langue écrite, qui n'est pas particulièrement religieuse, est utilisée par les membres du groupe à travers une institution autre que le groupe religieux en question:

– No

Calendar

Est-ce que le groupe religieux en question détient un calendrier formel:

– Yes

Notes: According to Kruell (2017), the Mexicas developed three day-counting systems that work simultaneously. First, the 365 days count called tonalpohualli, was composed of 20 periods of 13 days and 5 days called nemontemi. The second was the cempohuallapohualli, that considered 18 periods of 20 days. The last one was the 52 years count called xiuhlapohualli.

Est-ce que ce calendrier formel est fourni aux membres par une institution autre que le groupe religieux en question:

– No

Food Production

Est-ce que le groupe religieux en question fournit de la nourriture pour lui-même:

– Yes

Notes: Part of the goods like maize, beans, amaranth or chia seeds were provided by the tribute that submitted cities and regions had to send to Mexico Tenochtitlan.

S'il-vous-plaît, caractérisez les formes ou le niveau de production alimentaire (sélectionnez tous les choix qui s'appliquent):

- Gathering
- Hunting (including marine animals)
- Fishing
- Small-scale agriculture / horticultural gardens or orchards

– Large-scale agriculture (e.g., monocropping, organized irrigation systems)

Est-ce que la nourriture est fournie aux membres par une institution autre que le groupe religieux en question:

– No

Bibliography

General References

Reference: Mexica (Aztec) Religion, Smith, Michael E.. *The Aztecs*. John Wiley & Sons, 2013. <https://play.google.com/store/books/details?id=WaEyJ9zWZDgC>.

Reference: Mexica (Aztec) Religion, Nichols, Deborah L., and Enrique Rodríguez-Alegría. *The Oxford Handbook of the Aztecs*. New York: Oxford University Press, 2016. <https://academic.oup.com/edited-volume/34663?login=false%20Aztec>.

Reference: Mexica (Aztec) Religion, Berdan, Frances F., and Michael E. Smith. *Everyday Life in the Aztec World*. Cambridge University Press, 2020.

Entry/Answer References

Reference: Source 1: Olivier, Guilhem. 2015. Cacería, sacrificio y poder en Mesoamérica. *Tras las huellas de Mixcóatl, "Serpiente de Nube"*, Fondo de Cultura Económica, Mexico City, Mexico., Source 2: González González, Carlos. 2011. *Xipe Tótec. Guerra y regeneración del maíz en la religión mexicana*. Fondo de Cultura Económica, Mexico City, Mexico., Source 3: Moreiras Reynaga, DK, J Millaire, X Chávez Balderas, JA Román Berrelleza, L López Luján, FJ Longstaffe. 2021. Residential Patterns of Mexica Human Sacrifices at Mexico-Tenochtitlan and Mexico-Tlatelolco: Evidence from Phosphate Oxygen Isotopes. *Journal of Anthropological Archaeology* 62:101296., Ragot, Nathalie. *Les Au-delas Aztèques*. British Archaeological Reports Oxford Ltd, 2000.

Reference: Yes, López Austin, Alfredo. *La Educación Entre Los Antiguos Nahuas*. Mexico City: Secretaría de Educación Pública, 1985.